

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ ДЖАДИДОВ ТУРКЕСТАНА ЗАРУБЕЖНЫМИ АНГЛОЯЗЫЧНЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ

Мансуров С.С.

Национальный центр археологии Академии наук РУз,
стажёр-исследователь
smansurov95@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17204822>

Аннотация: Для анализа историографических данных по джадидизму в Туркестане применён комплекс непараметрических методов статистики (конкордация Кендалла, корреляция Спирмена, кластеризация), что позволило перейти от качественных описаний к количественной верификации позиций (восприятия) исследователей относительно образовательных реформ джадидов Туркестана в конце XIX – начале XX века.

Ключевые слова: джадидизм, конкордация Кендалла, корреляция Спирмена, кластеризация.

Введение

Движение джадидизм, возникший в конце XIX – начале XX века, стало ключевым фактором культурного и интеллектуального возрождения тюрко-мусульманских народов Центральной Азии. Современные зарубежные исследования охватывают широкий спектр проблем, включая идеологические, культурные, образовательные и политические аспекты джадидизма. Учитывая наличие разнообразных подходов и интерпретаций в англоязычной историографии, актуальным представляется анализ степени охвата ключевых направлений джадидского движения, в частности его образовательной составляющей. Последняя сыграла важную роль в трансформации традиционной системы образования и формировании новых просветительских практик в Туркестане в конце XIX — начале XX века. Анализ образовательных аспектов джадидизма, представленных в зарубежных исследованиях, может быть осуществлён с помощью непараметрических методов статистики.

Цель и задачи

Целью исследования является выявление закономерностей в позициях зарубежных англоязычных исследователей относительно образовательных реформ джадидов в Туркестане в конце XIX - в начале XX вв.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- Отбор и анализ 25 англоязычных публикаций 20 авторов, посвященных джадидскому движению в Туркестане в конце XIX - в начале XX вв.

- Выявление ключевых аспектов образовательной реформы джадидов и кодировка позиций авторов.

- Применение непараметрических методов для оценки восприятия образовательных аспектов в англоязычных публикациях.

Методология

В качестве объектов исследования были выбраны работы 20 зарубежных англоязычных исследователей. Выделены восемь переменных, отражающих основные аспекты джадидских образовательных реформ:

1. Реформа традиционных школ;
2. Критика старометодных мактабов;
3. Ориентация на модернизацию;
4. Акцент на светское образование;
5. Сочетание ислама и науки;
6. Влияние на национальное самосознание;
7. Связь с национальным возрождением;
8. Вклад в систему образования.

Позиции исследователей относительно аспектов образовательных реформ оценивались по шкале: 1 - менее выраженная позиция автора в своих работах; 2 - более полно выраженная позиция автора в своих работах.

Учитывая малую выборку (20 исследователей) и специфику распределения данных, были применены следующие непараметрические методы статистики с использованием программного пакета IBM SPSS Statistics 22:

- Коэффициент конкордации Кендалла для оценки степени согласованности позиций исследователей.

- Частотный, корреляционный (коэффициент Спирмена) и кластерный анализ (метод k-средних) для выявления структурных связей и группировки данных.

Результаты исследования

Согласованность позиций. Коэффициент конкордации Кендалла, измеряющий степень согласованности оценок, показал невысокую, но статистически значимую согласованность ($W = 0,18$; $\chi^2 = 21,51$; $p = 0,001$). Это может быть связано с тем, что авторы публикаций имели свои цели и объекты исследования с широким и одновременно разным спектром деятельности джадидов, что вероятно ограничило отражение более полного охвата аспектов об образовательных идеях джадидов. Тем не менее, статистические показатели свидетельствуют о наличии устойчивых тенденций в восприятии джадидизма, несмотря на разнородность выборки.

Частотный анализ (метод подсчёта и изучения того, как часто встречается то или иное значение в наборе данных, чтобы выявить закономерности и сделать выводы) показал, что наибольший консенсус среди 20 исследователей отмечался в упоминании следующих образовательных аспектов джадидов:

- «Вклад в развитие образования» (100%);
- «Ориентация на модернизацию» (90%);
- «Критика традиционных методов» (75%);
- Наименьшее единство мнений – по связи с национальным возрождением (50%) и влиянию на национальное самосознание (60%).

Корреляционный анализ, определяющий степень (r_s) и направление связи между переменными, выявил следующие статистически значимые положительные связи между:

- «Сочетанием ислама и науки» и «влиянием на национальное самосознание» ($r_s = 0,68$, $p < 0,01$);
- «Влиянием на самосознание» и «связью с национальным возрождением» ($r_s = 0,61$, $p < 0,01$);
- «Критикой традиционных методов» и «влиянием на самосознание» ($r_s = 0,47$, $p < 0,05$).

Кластерный анализ. Примененный метод k-средних в SPSS, для разбиения набора данных на k заранее заданных, непересекающихся групп (кластеров) на основе схожести данных, позволил выделить три кластера исследователей джадидизма:

- Кластер 1: 12 исследователей признали важность всех аспектов образовательной реформы джадидов.

•Кластер 2: Пять исследователей были сосредоточены больше на образовательных реформах без акцента на национально-культурные аспекты.

•Кластер 3: Три исследователя делали акцент на светский характер движения при минимизации его связи с национальным возрождением.

Выводы

Проведённый анализ показал, что джадидизм в зарубежной англоязычной историографии воспринимается прежде всего, как образовательно-реформаторское движение, а его национально-возрожденческая составляющая остается менее изученной. Важно отметить, что образовательные идеи джадидов тесно связаны с процессами формирования национального самосознания, что подтверждается статистически значимыми корреляциями. А кластерный анализ выявил наличие трёх устойчивых научных парадигм в изучении джадидизма, что отражает методологическое и концептуальное разнообразие в зарубежной историографии.

В контексте исторических исследований непараметрические методы статистики могут быть эффективно использованы для оценки степени единства или расхождений в трактовках образовательной составляющей джадидского движения в зарубежной англоязычной историографии.

Список использованной литературы:

1. Алимова Д.А. Туркестанские джадиды: «Просвещение - это выживание», Horizons of Jadidism in the Turkic States Century: Looking from the Past to the Future in the Face of Neo-colonial Challenges, International Symposium, May 22-23, 2025, GNAT, Ankara/Türkiye.
2. Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. — СПб.: ДиаСофтЮП, 2005.
3. Холлендер М., Вулф Д.А. Непараметрические методы статистики. Пер. с англ.— М.: Финансы и статистика, 1983.